

Las matemáticas detrás del diseño gráfico y modelado 3D

Javier Jiménez Santana

XLIV Curso de Actualización en Matemáticas
Universidad de la Rioja

18 de junio de 2024

Contenidos

1. Introducción
2. Orígenes
3. Fundamentos matemáticos
4. Construyendo curvas y superficies
5. Aplicaciones
6. Conclusión

Introducción

Figura: Los efectos especiales digitales han revolucionado el cine desde su aparición

Introducción

Figura: Evolución del modelado 3D Lara Croft, de la saga de videojuegos *Tomb Raider*.

Introducción

Figura: Formas geométricas como las de los diseños de automóviles.

Figura: Herramientas como la pluma de Bézier.

Introducción

Figura: Diferentes resoluciones, diferentes representaciones.

Contenidos

1. Introducción
2. Orígenes
3. Fundamentos matemáticos
4. Construyendo curvas y superficies
5. Aplicaciones
6. Conclusión

FRAMES of a SHIP.

- References
- AA. Liner struts and additional Keelson framing obtuseness for the lower part of diagonal frame.
 - B.B. Timbers or diagonal frame.
 - C. Longitudinal piece to ribs.
 - D. Trusses for ribs.
 - E. Internal keep or Gunlock, shell piece framing obtuseness for the upper part of the diagonal frame.
 - F. Attachment pieces for Trusses between parts.
 - G. Trusses.
 - HH. Cheek, similar shell piece for Truss.

A Longitudinal Section.

Plan of the Gun & Upper Decks.

Engraved for the Encyclopædia Londinensis, 1827.

J. Busse sc.

Figura: Fotoretrato de I. J. Schoenberg (1903-1990).

Figura: Fotoretrato de Pierre Bézier (1910-1999).

Figura: Fotretrato de Paul de Castelljau (1930-2022).

Figura: Fotretrato de Carl R. de Boer (1937-).

Contenidos

1. Introducción
2. Orígenes
3. Fundamentos matemáticos
4. Construyendo curvas y superficies
5. Aplicaciones
6. Conclusión

Fundamentos matemáticos

Figura: La casa no se comienza construyendo por el tejado.

¿Qué es un spline?

Spline = curva polinomial
paramétrica a trozos

¿Qué es un spline?

Definición (Spline)

Sean los puntos $a = t_0 < \dots < t_n = b$ y el número entero $k \geq 0$. Un spline de grado k con nodos en t_0, \dots, t_n es una función $S: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ que verifica:

1. en cada intervalo $[t_i, t_{i+1})$, S es un polinomio de grado $\leq k$ y
2. S tiene derivada de orden $k - 1$ continua en $[t_0, t_n]$, esto es, $S \in C^{(k-1)}([a, b])^a$.

^aAquí $C^{-1}([t_0, t_n])$ es el espacio de funciones continuas a trozos sobre $[t_0, t_n]$.

Splines y polinomios

- Definimos, para un $k \geq 0$, el **espacio de splines** de grado k sobre $[t_0, t_n]$ como el conjunto

$$\mathbb{S}^k([t_0, t_n]) := \{S \mid S \text{ es spline de grado } k \text{ definido sobre } [t_0, t_n]\}.$$

Splines y polinomios

- Definimos, para un $k \geq 0$, el **espacio de splines** de grado k sobre $[t_0, t_n]$ como el conjunto

$$\mathbb{S}^k([t_0, t_n]) := \{S \mid S \text{ es spline de grado } k \text{ definido sobre } [t_0, t_n]\}.$$

- Si tomamos $n = 1$ e identificamos $t_0 = a$ y $t_1 = b$, obtenemos el **espacio de los polinomios** de grado de grado menor o igual que $k \geq 0$

$$\mathbb{P}^k([a, b]) = \left\{ a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^k \mid a_i \in \mathbb{R}, x \in [a, b] \right\}.$$

Definición de De Boor

Definición (B-spline, definición de Cox-de Boor-Mansfield)

Sea el número entero $k \geq 0$. Sea $i \in \mathbb{Z}$. Definimos el i -ésimo B-spline de grado k como

$$B_i^k(x) = \left(\frac{x - t_i}{t_{i+k} - t_i} \right) B_i^{k-1}(x) + \left(\frac{t_{i+k+1} - x}{t_{i+k+1} - t_{i+1}} \right) B_{i+1}^{k-1}(x), \quad k \geq 1,$$

$$B_i^0(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [t_i, t_{i+1}), \\ 0 & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Figura: B-splines i -ésimos de grado 0 y 1.

Teorema (Teorema de representación por B-splines)

Una base para el espacio $\mathbb{S}^k([t_0, t_n])$ es el conjunto

$$\mathcal{B} = \left\{ B_i^k \mid -k \leq i \leq n-1 \right\},$$

esto es, si S es un spline de grado $k \geq 0$ sobre $[t_0, t_n]$, entonces existen unos $c_i \in \mathbb{R}$ únicos tales que $S = \sum_{i=-k}^{n-1} c_i B_i^k$.

Polinomios de Bernstein

$$1 = 1^k = (x + (1 - x))^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} x^i (1 - x)^{k-i}.$$

Definición (Polinomios de Bernstein)

Basándonos en la identidad anterior, dado $0 \leq i \leq k$, definimos el i -ésimo **polinomio de Bernstein** de grado k como

$$B_i^k(x) = \binom{k}{i} x^i (1 - x)^{k-i}, \quad x \in [0, 1].$$

- Estrechamente relacionados con los B-splines (son un caso particular).
- Comparten muchas propiedades, se asemejan en otras.
- Un enfoque alternativo para construcción de curvas y superficies.

Cálculo recursivo

$$\begin{array}{ccccccc} & & 1 = \mathcal{B}_0^0 & \rightarrow & \mathcal{B}_0^1 & \rightarrow & \mathcal{B}_0^2 \cdots \mathcal{B}_0^n \\ & & & & \searrow & & \searrow \\ (\bullet) & \xrightarrow{x} & & & \mathcal{B}_1^1 & \rightarrow & \mathcal{B}_1^2 \cdots \mathcal{B}_1^n \\ & & & & & & \searrow \\ (\bullet) & \xrightarrow{1-x} & (\bullet) & & & & \mathcal{B}_2^2 \cdots \mathcal{B}_2^n \\ & & & & & & \cdots \vdots \\ & & & & & & \mathcal{B}_n^n \end{array}$$

Comprobación

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 1-x & (1-x)^2 & (1-x)^3 & (1-x)^4 & \\ & x & 2x(1-x) & 3x(1-x)^2 & 4x(1-x)^3 & \\ & & x^2 & 3x^2(1-x) & 6x^2(1-x)^2 & \\ & & & x^3 & 4x^3(1-x) & \\ & & & & x^4 & \end{array}$$

Partición de la unidad

Figura: partición de la unidad de $[0, 1]$ por los polinomios de Bernstein de grado 4.

Y qué hay de los B-splines?

$$\sum_{i=-3}^4 B_i^3(x) = 1$$

Figura: partición de la unidad del intervalo $[t_0, t_6]$ por B-splines de grado 3.

Contenidos

1. Introducción
2. Orígenes
3. Fundamentos matemáticos
4. Construyendo curvas y superficies
5. Aplicaciones
6. Conclusión

Curvas = Sumas ponderadas de puntos

- (Curva de Bézier de grado k)

$$B(t) = \sum_{i=0}^k b_i^k \mathcal{B}_i^k(t), \quad t \in [0, 1].$$

- (B-spline de grado k)

$$S(u) = \sum_{i=-k}^{n-1} C_i^k \mathcal{B}_i^k(u), \quad u \in [a, b].$$

Algoritmo de De Casteljau

1º) Sea $t \in [0, 1]$

$$\begin{aligned} B(t) &= \sum_{i=0}^k b_i^k t \mathcal{B}_{i-1}^{k-1}(t) + \sum_{i=0}^{k-1} b_i^k (1-t) \mathcal{B}_i^{k-1}(t) \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} \left((1-t)b_i^k + t b_{i+1}^k \right) \mathcal{B}_i^{k-1}(t). \end{aligned}$$

Algoritmo de De Casteljaou

1º) Sea $t \in [0, 1]$

$$\begin{aligned} B(t) &= \sum_{i=0}^k b_i^k t \mathcal{B}_{i-1}^{k-1}(t) + \sum_{i=0}^{k-1} b_i^k (1-t) \mathcal{B}_i^{k-1}(t) \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} \left((1-t)b_i^k + t b_{i+1}^k \right) \mathcal{B}_i^{k-1}(t). \end{aligned}$$

2º) Podemos definir

$$b_i^{k-1}(t) = (1-t)b_i^k + t b_{i+1}^k,$$

$$b_i^{j-1}(t) = (1-t)b_i^j(t) + t b_{i+1}^j(t), \quad 1 \leq j \leq k-1,$$

Algoritmo de De Casteljau

1º) Sea $t \in [0, 1]$

$$\begin{aligned} B(t) &= \sum_{i=0}^k b_i^k t \mathcal{B}_{i-1}^{k-1}(t) + \sum_{i=0}^{k-1} b_i^k (1-t) \mathcal{B}_i^{k-1}(t) \\ &= \sum_{i=0}^{k-1} \left((1-t)b_i^k + t b_{i+1}^k \right) \mathcal{B}_i^{k-1}(t). \end{aligned}$$

2º) Podemos definir

$$\begin{aligned} b_i^{k-1}(t) &= (1-t)b_i^k + t b_{i+1}^k, \\ b_i^{j-1}(t) &= (1-t)b_i^j(t) + t b_{i+1}^j(t), \quad 1 \leq j \leq k-1, \end{aligned}$$

3º) Obtenemos

$$B(t) = \sum_{i=0}^k b_i^k \mathcal{B}_i^k(t) = \sum_{i=0}^{k-1} b_i^{k-1}(t) \mathcal{B}_i^{k-1}(t) = \dots = b_0^0(t) \mathcal{B}_0^0(t) = b_0^0(t).$$

Algoritmo de De Casteljau

$$\begin{array}{ccccccc} b_0^n & \rightarrow & b_0^{n-1} & \cdots & b_0^1 & \rightarrow & b_0^0 \\ b_1^n & \nearrow & b_1^{n-1} & \cdots & b_1^1 & \nearrow & \\ \vdots & & \vdots & \cdots & & & \\ b_{n-1}^n & \rightarrow & b_{n-1}^{n-1} & & & & \\ b_n^n & \nearrow & & & & & \end{array}$$

$$(\bullet) \xrightarrow{1-t} (\bullet)$$

$$(\bullet) \nearrow^t$$

Figura: Algoritmo de De Casteljaou para generar una curva de Bézier cúbica.

Figura: Una curva de Bézier de grado 12.

¡No tenemos control local!

Figura: Polinomios de Bernstein de grado 12 y la partición de la unidad.

Figura: Un spline de Bézier cúbico.

Control local

Figura: Un B-spline, junto con su polígono de control.

Propiedad fuerte de la clausura convexa

Figura: Un B-spline está contenido en su clausura convexa.

Algoritmo de De Boor

Figura: Algoritmo de De Boor para un B-spline cúbico.

Superficies = Sumas ponderadas de puntos

- (Parche de Bézier de grado (k, l))

$$B(u, v) = \sum_{i=0}^k \sum_{j=0}^l b_i^k B_i^k B_j^l(u, v), \quad (u, v) \in [0, 1].$$

- (Parche B-spline de grado (k, l))

$$S(u, v) = \sum_{i=-k}^{n-1} \sum_{j=-l}^{m-1} C_{i,j}^{k,l} B_i^k B_j^l(u, v), \quad (u, v) \in I \times J.$$

(a) Superficie B-spline original.

(b) Superficie alterada.

Figura: El control local es una propiedad muy útil de los B-splines.

¿Subdivisión?

Definición (Curva de subdivisión)

Dado un algoritmo de subdivisión, diremos que cada polígono de control generado en las sucesivas iteraciones de este, es una curva de subdivisión asociada al B-spline / curva de Bézier.

Definición (Superficie de subdivisión)

Dado un algoritmo de subdivisión, diremos que la superficie asociada a cada malla de control en las sucesivas iteraciones de este, generada a partir de los poliedros encerrados entre los puntos de control, es una superficie de subdivisión asociada al B-spline / superficie de Bézier.

Un ejemplo sencillo de subdivisión

Figura: Primera iteración del algoritmo de Lane-Riesenfeld.

Un ejemplo sencillo de subdivisión

Figura: Segunda iteración del algoritmo de Lane-Riesenfeld.

Un ejemplo sencillo de subdivisión

Figura: Tercera iteración del algoritmo de Lane-Riesenfeld.

Un ejemplo sencillo de subdivisión

Figura: Cuarta iteración del algoritmo de Lane-Riesenfeld.

Convergencia en subdivisión

Teorema (Convergencia cuadrática de subdivisión de curvas B-spline)

Sea la curva B-spline $S(u)$ de grado n sobre la secuencia de nodos $(t_i)_{i \in I}$. Sean $[a, b]$ un intervalo, $h = \max\{t_{i+1} - t_i \mid [t_i, t_{i+1}) \subset [a, b]\}$ y $\gamma_i = (t_{i+1} + \dots + t_{i+n})/n$ las abscisas de Greville. Entonces existe una constante $M \geq$ que no depende de las abscisas de Greville tal que

$$\max_i \|S(\gamma_i) - c_i\| \leq Mh^2.$$

Esto es, si a través de un proceso iterativo la secuencia de nodos se hace densa, la velocidad de convergencia de la curva de subdivisión asociada es cuadrática con relación al máximo de las distancias internodales.

Subdivisión en superficies

Figura: Topología + Puntos de control = Superficie

Un ejemplo de Pixar

Un ejemplo de Pixar

Teselación y subdivisión

Teselación y subdivisión

Contenidos

1. Introducción
2. Orígenes
3. Fundamentos matemáticos
4. Construyendo curvas y superficies
5. Aplicaciones
6. Conclusión

Gráficos vectoriales

Figura: Los splines de Bézier se utilizan para crear fuentes.

Diseño de superficies reflectantes

Not Apple

Apple

Figura: La continuidad G^2 es fundamental para los reflejos.

Modelado 3D

Figura: Modelado 3D en películas de animación y videojuegos.

Contenidos

1. Introducción
2. Orígenes
3. Fundamentos matemáticos
4. Construyendo curvas y superficies
5. Aplicaciones
6. Conclusión

Conclusión

Diseño de caminos, animación de objetos 3D, tratamiento de imagen, teoría de aproximación...

Figura: Refinamiento de un cubo mediante el algoritmo de Catmull-Clark.

Bibliografía imprescindible

- C. de Boor: On Calculating With B-splines, *Journal of Approximation Theory* **6** (1972), 50–62.
- D. Kincaid y W. Cheney: *Análisis numérico*, Addison-Wesley Iberoamericana, 1994.
- M. Paluszny, B. Wolfgang y P. Hartmut: *Métodos de Bézier y B-splines*, Universitätsverlag Karlsruhe, 2005.
- Canal de YouTube de Freya Holmér, *The Continuity Splines*, 2022.
- Canal de YouTube de Freya Holmér, *The Beauty of Bézier Curves*, 2022.